

EL PROBLEMA DEL SUJETO: LIBERTAD,
LIBERACIÓN Y PRODUCCIÓN DE
SUBJETIVIDAD EN EL CAPITALISMO
CONTEMPORÁNEO

THE PROBLEM OF THE SUBJECT:
FREEDOM, LIBERATION, AND THE
PRODUCTION OF SUBJECTIVITY IN
CONTEMPORARY CAPITALISM

Autor: Francisco Manuel Martos Beltrán

El problema del sujeto: libertad, liberación y producción de subjetividad en el
capitalismo contemporáneo

Resumen: Este seminario de lectura aborda críticamente el problema del sujeto a partir de tres cuestiones fundamentales: la diferencia entre el sujeto moderno —de raíz cartesiano-kantiana— y la noción contemporánea de producción de subjetividad; la distinción entre el poder del capital y la potencia social, junto con las tensiones entre cooperación y explotación; y, finalmente, la diferencia conceptual entre libertad y liberación. Se subraya cómo el dualismo moderno dio lugar a una concepción abstracta del sujeto, mientras que la producción de subjetividad evidencia la influencia de las estructuras sociales, económicas y culturales en su constitución. Asimismo, se resalta la capacidad de la sociedad para organizarse frente al poder capitalista, situando la cooperación solidaria como alternativa a la lógica de la explotación. Por último, se distingue la idea abstracta de libertad de la noción concreta y política de liberación, que identifica a los sujetos oprimidos y su lucha emancipatoria. El trabajo propone, en suma, una reflexión sobre el sujeto atravesado por su situación histórica, económica y social, mostrando la necesidad de un enfoque crítico y emancipador.

Palabras clave: sujeto; subjetividad; libertad; liberación; capitalismo; poder; potencia social; emancipación.

Abstract: This reading seminar critically examines the problem of the subject through three key questions: the difference between the modern subject —rooted in Cartesian and Kantian thought— and the contemporary notion of the production of subjectivity; the distinction between the power of capital and social potency, along with the tensions between cooperation and exploitation; and finally, the conceptual difference between freedom and liberation. The analysis highlights how modern dualism led to an abstract conception of the subject, whereas the production of subjectivity reveals the decisive role of social, economic, and cultural structures. Likewise, it underscores the capacity of society to organize against capitalist power, presenting solidarity-based cooperation as an alternative to the logic of exploitation. Finally, it differentiates the abstract idea of freedom from the concrete and political notion of liberation, which identifies oppressed subjects and their emancipatory struggle. In sum, the paper reflects on the subject as shaped by its historical, economic, and social conditions, while emphasizing the need for a critical and emancipatory perspective.

El problema del sujeto: libertad, liberación y producción de subjetividad en el capitalismo contemporáneo

Keywords: subject; subjectivity; freedom; liberation; capitalism; power; social potency; emancipation.

Contenido

1. ¿Qué diferencia existe entre el sujeto moderno (de Descartes a Kant) y la noción de producción de subjetividad? 5
2. ¿En qué se distingue el poder (del capital) de la potencia (social)? ¿Y cómo se distingue la cooperación de la explotación en el capitalismo actual? 6
3. ¿Por qué no es lo mismo defender la idea de libertad que la de liberación?
8

1. ¿Qué diferencia existe entre el sujeto moderno (de Descartes a Kant) y la noción de producción de subjetividad?

Como característica distinta del sujeto moderno, pienso que es fundamental destacar el pensamiento dualista europeo. Es decir, esas dos esferas de realidad que se nos presentan —en mayor o menor medida— distintas. Nos encontramos con nuestra mente, la subjetividad, el pensamiento, el alma, etc. Por otro lado, se nos muestra la materialidad, donde entraría incluso nuestro propio cuerpo, como algo distinto. En Descartes, la *res cogitans* y la *res extensa* respectivamente y en Kant el fenómeno en nuestra conciencia o razón y el noumeno que está fuera de nuestro alcance. Lógicamente, habría que matizar las diferencias, pero lo principal es ese pensamiento dicotómico. Con el paso del tiempo, el concepto de sujeto fue impregnado de una pretendida esencia, el ser humano poseía algo intrínseco que lo hacía sujeto y centro del mundo en tanto que la interpretación del mundo se basa en su racionalidad. Esto (siguiendo con Kant), implica una objetividad de la verdad que se encuentra afuera de nosotros. Una verdad inalterable que no podemos hacer nada para modificarla, pues es indiferente e independiente de nosotros.

Con los llamados «filósofos de la sospecha», esta inmutabilidad de la verdad situacional del sujeto es puesta en entredicho. La realidad no es algo ya separado del sujeto, sino que se encuentra en estrecha relación con nuestra conciencia, con nuestra subjetividad. Tal es así, que llegará el punto en que la noción dualista de la realidad se difumine, no hay más fronteras entre la *res extensa* y la *res cogitans*, hay una sola sustancia al puro estilo spinoziano. Esto no quiere decir que la subjetividad del sujeto desaparezca, sino que esta subjetividad se ve afectada por diversas estructuras y epistemes. Podemos contemplarlo desde Marx, las superestructuras (cultura, religión, filosofía, lenguaje, relaciones, etc.) influyen significativamente en nuestra conciencia. Ahora bien, lo más relevante de todo esto es la economía, pues sobre ella se sostienen las demás estructuras y estas se conforman para la preservación de la estructura (productiva) dominante. Esta estructura dominante se compone, entre otras cosas, del trabajo. Este será ahora lo que dota de una esencia al sujeto en tanto que nos

El problema del sujeto: libertad, liberación y producción de subjetividad en el capitalismo contemporáneo

realizamos por medio del trabajo y la transformación de la naturaleza gracias a ese trabajo. El punto está en que este trabajo no es el mismo para todos y que hay clases sociales que se apropian de los medios de producción y otras solo disponen de su fuerza de trabajo, la cual se ven obligados a vender para sobrevivir. En este momento, es cuando el sujeto esta sujetado por su situación. De modo que las principales diferencias, pienso que son las deficiencias del pensamiento dualista por sus propias contradicciones, la primacía que obtiene la situación, como bien señala también Beauvoir en *El segundo sexo*, y como esa situación produce nuestra subjetividad haciendo que nuestra libertad quede recluida a la mera abstracción sin posibilidad de una materialización de la misma.

2. ¿En qué se distingue el poder (del capital) de la potencia (social)? ¿Y cómo se distingue la cooperación de la explotación en el capitalismo actual?

Pienso que para comprender la distinción entre el poder del capital y la potencia social, resultará muy provechoso fiarnos en la definición que se da del capital en el texto que nos basamos. Entendamos el capital no como una cosa, sino como un sistema o forma de organización social, el cual abarca desde lo económico, lo cultural, las estructuras familiares, relaciones personales, el modo de consumir, etc. En este sentido, podemos entender el capital como una estructura, entendiendo esta a su vez como el conjunto de todas las relaciones que guardan los elementos de un sistema más complejo. Por lo tanto, el poder del capital traspasa más allá de lo económico, aunque su base sea la expropiación de la plusvalía al proletariado. De hecho, es preciso que trascienda lo económico en sentido monetario, ya que necesita generar las condiciones necesarias para preservar la explotación de la clase trabajadora y una sociedad en la que los dueños del capital puedan seguir parasitando a esta clase social. De este modo, crean una cultura, una forma de pensar, una competitividad («justa»), etc. Vemos que hay una conciencia clara por parte de los dueños del capital, un claro dualismo, lo que nos lleva a una dialéctica.

Por otro lado, nos encontramos con la sociedad y su potencia, que no es lo mismo que poder. La sociedad no tiene el poder del capital en tanto que no dispone de

El problema del sujeto: libertad, liberación y producción de subjetividad en el capitalismo contemporáneo

las capacidades económicas necesarias para subyugar a otras personas. Ahora bien, esto no quiere decir que la sociedad no tenga potencia para provocar una crisis en el poder del capital. La sociedad tiene la potencia para organizarse y revelarse en contra de la soberanía de las élites dominantes que viven del trabajo de la mayoría. Creo que sería muy ilustrativo entender el poder del capital como el acto aristotélico y la potencia social como su concepto de potencia. En otras palabras, la sociedad tiene la potencia de hacerse poderosa. Aquí es dónde enlazaría la segunda parte de la pregunta sobre la cooperación y explotación en el sistema capitalista. Siguiendo con nuestro texto, las relaciones sociales las podemos entender como una forma de cooperación. Existen relaciones que nos vienen dadas, como las de compañeros de trabajo, de clase social, pero también es cierto que en medio de la principal relación: capitalistas/proletarios, se dan notables diferencias, ya que hay trabajadores que tiene una significativa mejor calidad de vida y otros sufren de manera más ruda las injusticias de estas relaciones. Es aquí donde podríamos hablar de una cooperación, una *cooperación solidaria* en particular, en tanto que el trabajador acomodado —por ejemplo, un cirujano en España— se solidariza con el jornalero de Guinea Ecuatorial (aquí también hablaríamos de internacionalismo), pero también debe solidarizarse con un jornalero español que no puede escapar de su situación precaria, o con parados no cualificados, etc. Aquí hablamos de cooperación entre los miembros de una misma clase social.

Ahora bien, la cooperación entendida en términos antagónicos a la explotación, es una forma de producción que no se base en la expropiación de parte del valor del trabajo de los trabajadores, sino que todos los trabajadores son dueños del fruto de su trabajo. En consecuencia, los medios de producción no son propiedad privada de nadie, por lo que el factor beneficio deja de tener sentido. Al menos el beneficio entendido en términos de explotación, lo que implica que el capitalista se sirva del trabajo de otros para él enriquecerse y hacer que la situación de desigualdad e injusticia social se prolongue en el tiempo.

Pero tampoco pienso que la cooperación sea algo contrario por completo a la explotación. Y es que los mismos capitalistas pueden cooperar para acabar con pequeños burgueses en épocas de crisis. De hecho, esto es algo que estamos viviendo en la actualidad. El círculo de personas que se enriquecen bajo el sistema capitalista por

El problema del sujeto: libertad, liberación y producción de subjetividad en el
capitalismo contemporáneo

medio de la explotación es cada vez menor y esto evidencia que no existe tal cosa como la competencia justa entre empresarios. Es en estas crisis donde los obreros, independientemente de su situación, deberían de asociarse, cooperar y potenciar el poder social para cambiar la sociedad actual en busca de una sociedad más justa y noble.

3. ¿Por qué no es lo mismo defender la idea de libertad que la de liberación?

La idea de libertad es algo extremadamente abstracto, genérico, ambiguo y problemático cuando intentamos aplicarla a la realidad. La idea de libertad homogeniza las distintas situaciones. Por resaltar una problemática relativa a la libertad, cabría la pregunta —haciendo alusión a Lenin— de libertad sí, pero ¿para qué? ¿Libertad para poder explotar a personas que se encuentren en unas circunstancias paupérrimas? ¿Libertad para poder acumular riqueza? La libertad es algo que hay que contextualizar, materializar, de no ser así, corremos el riesgo de caer en una libertad profundamente injusta e inmoral. Es más, si nos ceñimos al estudio académico de la libertad como baluarte de la dignidad humana, esto nos puede conducir al concepto de libertad sartreano, una libertad abstracta, enclaustrada en nuestra subjetividad que no concibe otra cosa que hacernos responsables de toda nuestra realidad. No son pocas las teorías estoicas de la «libertad» que afirman que lo que nos daña no son nuestras circunstancias, lo que nos dicen o hacen, sino lo que nos decimos de esas circunstancias. En otras palabras, tenemos unas cartas dadas y nosotros decidimos cómo jugarlas y esto implica libertad inalienable e innegable. Pero no todas las personas —como acertadamente critica Beauvoir a Sartre— pueden ejecutar su libertad autónoma, subjetiva. Dicho de otra forma, tenemos la capacidad de influir en la situación de los otros y esto determinará hasta qué punto podemos proyectarnos. Esto quiere decir que, si mis proyectos son mermados, soy menos libre. Asimismo, no todos tenemos las mismas posibilidades y esto provoca el surgimiento de la otra pregunta relacionada con la libertad: ¿Libertad para quién? No todos gozamos del mismo campo de acción de nuestra subjetividad en términos de libertad y, en muchas ocasiones, la excesiva libertad de otros, provoca una opresión y reducción de mi libertad, si no una anulación completa de esta.

El problema del sujeto: libertad, liberación y producción de subjetividad en el capitalismo contemporáneo

Sin embargo, la idea de liberación es mucho más específica y nos pone de manifiesto una realidad concreta de algunas personas. Si hablamos de liberación, estamos indicando que existe opresión de algún tipo, ya sea esta económica, sexual, racial, etc. Atinadamente encontramos en la lectura del libro de Mezzadra en como la idea de liberación hace énfasis, precisamente, en las personas que no gozan de esa libertad. Es decir, identifica un sujeto como privado de ciertos derechos, pero para que una persona se encuentre privada de sus derechos es preciso que exista alguien que se los arrebate. Aquí nos encontramos con que el concepto de liberación es netamente político y emancipatorio. Por un lado, identifica un problema de injusticia social y delimita el grupo social que sufre las vicisitudes de esta realidad. Por otro lado, acaba con el paternalismo en tanto los sujetos sujetados, oprimidos, deben convertirse en sujetos políticos que ejecuten su propia liberación. La idea de liberación está dando por hecho que existen personas que no son libres y propone una revolución socio-política para la emancipación de las personas que sufren en una situación dada, mientras que la libertad apuesta por una suerte de libre albedrío para que cada uno pueda ejecutar sus proyectos sin tener en cuenta a las clases más vulnerables y las distintas situaciones en entre clases sociales, sexos, razas, etc. No es baladí tampoco la carga que arroja el concepto de libertad sobre los individuos como únicos responsables de su destino, de su presente e incluso de su pasado. Por otro lado, la liberación contempla que existen factores que no depende del individuo y que le impiden cambiar su situación y lo arrastra aún más a la miseria y ausencia de libertad.